

СУЛТАН РАЕВДИН “КҮН КАРМАГАН БАЛА” ПОВЕСТИНДЕГИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ПРАГМАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

Алымбаева Бактыгүл Адановна,

Ош мамлекеттик университети, эл аралык билим берүү программалары колледжи, Ош шаары, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458034>

Аннотация. Макалада белгилүү кыргыз жазуучусу Султан Раевдин “Күн кармаган бала” повести заманбап филологиялык парадигмалардын негизинде лингвокультурологиялык жана прагматикалык аспектке комплекстүү талдоого алынат. Изилдөөнүн объектиси — чыгарманын көркөм кездемесиндеги этномаданий коддор жана диалектилик лексика. Маданияттардын өз ара байланышын ачууда лингвокультурологиялык жана семантикалык деконструкциялоо методдору колдонулду. Изилдөөнүн жыйынтыгында повесттеги регионализмдер улуттук дүйнөтаанымдын философиясын чагылдырган жана автордук интенцияны ишке ашырган негизги лингвокультуремалар катары далилденди.

Ачык сөздөр: лингвокультурология, лингвокультурема, этномаданий код, прагматикалык эффект, автордук интенция, Султан Раев.

Аннотация. В статье комплексно анализируются лингвокультурологические и прагматические особенности повести известного киргизского писателя Султана Раева «Мальчик, державший в руках солнце». Объектом исследования выступают этнокультурные коды и диалектная лексика в художественной ткани произведения. В качестве методологии использованы лингвокультурологический и семантический методы. В результате исследования доказано, что регионализмы в повести являются ключевыми лингвокультуремами, отражающими философию национального мировоззрения и реализующими авторскую интенцию.

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурема, этнокультурный код, прагматический эффект, авторская интенция, Султан Раев.

Abstract: The article provides a comprehensive linguoculturological and pragmatic analysis of the story "The Boy, Holding the Sun" by the famous Kyrgyz writer Sultan Raev. The object of the research is the ethnocultural codes and dialect vocabulary in the artistic text. Linguoculturological and semantic deconstruction methods were used as the methodology. As a result of the study, it is proven that the regionalisms in the story function as key linguoculturemes that reflect the philosophy of the national worldview and implement the author's intention.

Keywords: linguoculturology, linguocultureme, ethnocultural code, pragmatic effect, author's intention, Sultan Raev.

XXI кылымдын башындагы тил илиминде антропоцентристтик парадигманын үстөмдүк кылышы тилдик кубулуштарды адам фактору жана анын рухий-маданий дүйнөсү менен тыгыз байланышта изилдөөгө жол ачты. Бул контексте тил менен маданияттын өз ара катышын, улуттук дүйнө таанымдын конкреттүү маданий коддор аркылуу чагылдырылышын тутумдуу изилдеген лингвокультурология багыты алдыңкы орунга чыкты. Көркөм адабият — улуттук тилдин лингвомаданий потенциалы жана прагматикалык кубаты эң жогорку деңгээлде ишке ашкан уникалдуу дискурс болуп саналат.

Кыргыз прозасында өзүнүн философиялык тереңдиги жана оригиналдуу стили менен айырмаланган көрүнүктүү жазуучу Султан Раевдин чыгармачылыгы улуттук коддорду изилдөөдө өзгөчө мааниге ээ. Жазуучунун “Күн кармаган бала” повести коомдук-психологиялык силкинүүлөр орун алган өткөөл доордун реалдуулугун чагылдырат. Чыгарманын актуалдуулугу — анда адамдык болмуштун экзистенциалдык кризиси кыргыз тилинин түштүк диалектилик лексикасынын бай катмары жана трансценденталдык символдор

аркылуу прагматикалык максатта, лингвокультурологиялык деңгээлде чебер ачып берилгендигинде турат.

1. Адам жана коом философиясы: Концептуалдык алкак

Султан Раевдин “Күн кармаган бала” повестинин философиялык-концептуалдык негизин адамдын табигый таза болмушу менен коомдун деструктивдүү мүнөзүнүн ортосундагы экзистенциалдык кагылышуу түзөт. Көркөм дискурста адамдын онтологиялык табияты алгач ирээт абсолюттук таза катары каралып, ал эми прагматикалык, материалисттик социумдун таасири астында анын рухий дүйнөсүнүн кирдеши негизги маселе катары көтөрүлөт.

Бул маселе Ч. Айтматовдун улуу гуманисттик салттары, өзгөчө жаратылыштын тазалыгын айбанаттар дүйнөсү аркылуу көрсөткөн көркөм философиясы менен генетикалык байланышта. С. Раев бул ыкманы коомдон обочолонгон, бирок табияттын гармония мыйзамына баш ийген Эне-Чычкандын образы аркылуу өзгөчө тереңдетет. Повесттеги Эне-Чычкандын Жер менен болгон метафизикалык байланышы жана анын адилдик издеп зарлаган монологдору коомдун моралдык түзүлүшүнө багытталган автордук интенциянын метафоралык көрүнүшү болуп саналат. Тексттеги “каңырыгы кырк түтөп”, “жалган жашоо” өңдүү экспрессивдүү айкаштар каармандын трагедиялуу прагматикалык эффекттин күчөтүп турат.

2. Контрасттык система: Антропологиялык тазалык жана моралдык деградация

Повесттин композициялык структурасы абсолюттук дихотомияга — Кичинекей Бала жана Раис Басыт каармандарынын карама-каршылыктуу концептуалдык уюлдарына негизделген.

Кичинекей Баланын образы — коомдун кирлери жуга элек баеолуктун жана сакралдуулуктун символдук макро-концепти. Анын «күндү кармап алуу жана аны баарына тең бөлүп берүү» идеалындагы Күн лексемасы материалдык эмес, рухий жылуулуктун, Кудайлык нурдун лингвокультурологиялык метафорасы катары кызмат кылат. Буга карама-каршы уюлда турган Басыттын образы — рухий тамырынан ажыраган, прагматикалык коомдун символу. Басыттын уюлдарына айткан «кызматың болсо кишисиң», «отурган жериң жумшак болсун» деген керээздери улуттук насааттын прагматикалык деформацияга учураган анти-акылы болуп саналат. Бул жерде автор улуттук сөздөрдүн коннотациясын өзгөртүп, терс маанидеги прагматикалык эффект жаратат. Жазуучу бул эки тагдырдын өлүмүн бир мейкиндикке (Мазарга) жайгаштыруу аркылуу сюжеттик терең контрастты өнүктүрөт. Өмүр бою бийликти туу туткан Басыт өлүм алдында күнөөсүн сезип “Кечиргиле!” деп жан берсе, коомдун кылмышына күбө болгону үчүн өлтүрүлгөн бейкүнөө Баланын артынан жакындары да келбейт. Баланын өгөй атасынын зөөкүрлүк менен айткан “Адампөөш баласы өлсө эмне экен?... Бир чуңкурга эле таштап коюшпайбы” деген сөздөрүндөгү «адампөөш» лексемасы гуманизмдин толук кыйрашын көрсөткөн негизги прагматикалык маркер болуп саналат.

3. Диалектилик лексиканын лингвокультурологиялык функциясы

Султан Раевдин көркөм стилинин жаркын өзгөчөлүгү — чыгарманын тилдик кездемесинде кыргыз тилинин түштүк диалектилик катмарын стилистикалык жана этномаданий максатта өтө кеңири колдонуусунда. Бул бирдиктер көркөм дискурста төмөнкүдөй лингвокультурама деңгээлине көтөрүлөт:

• **Мазар** — түштүк регионунун лингвомаданий мейкиндигинде көрүстөн, мүрзө маанисин берип, повестте тирүүлүк менен түбөлүктүүлүктүн чегин, өткөн чак менен келечектин байланышын туюнткан сакралдык-трансценденттик чек ара катары бааланат. Текстте бул ыйык мейкиндикте бөтөлкө чагып арак ичкен адамдардын сүрөттөлүшү улуттук маданий коддогу “мазарды ыйык тутуу” салтынын бузулушун, диний-рухий кризисти көрсөтөт.

• **Ылаажы** — арга, айла, чара маанисинде колдонулуп, экзистенциалдык тыгырыкка кептелген каармандын тагдыр алдындагы алсыздыгын билдирген модалдык маркер кызматын аткарат.

• **Наал** — наалат, нааразылык, каргыш маанисин туюлтуп, коомдогу адилетсиздикке карата каармандардын метафизикалык каршылык көрсөтүүсүнүн тилдик көрүнүшү катары каралат.

Жазуучунун лексиконундагы *арасат* (бүдөмүк), *асан* (күмөн), *парас кылуу* (аңдоо) сыяктуу араб, фарс тилдеринен кирип, түштүк диалектисине сиңип кеткен сөздөр каармандардын ички психологиялык чыңалуусун чагылдырып, чыгармага философиялык-суфисттик реңк берип турат.

4. Чыгармадагы трансценденталдык символдордун семантикасы

Повесттин лингвокультуроологиялык мейкиндиги улуттук дүйнөтаанымдын маданий кодун алып жүргөн негизги символдордун тегерегинде уюшулган:

Күн символ-концепти: Абсолюттук реалдуулуктун, Кудайлык мээримдин жана рухий жылуулуктун символу. Баланын күндү кармагысы келгени — адамзатты моралдык сууктуктан куткарууга болгон мистикалык умтулуусу.

Жер / Топурак символ-концепти: Кыргыз маданиятындагы Болмуштун башаты жана акыры болгон Жер-Эне түшүнүгү. Повестте адамдын тагдыры (көр казуу) менен чычкандын жашоосу (ийин казуу) Жердин койнунда кесилишет, бул убакыттын экзистенциалдык маңызын билдирген универсалдуу этномаданий код.

5. Автордук интенция жана прагматикалык эффект: Прагматикалык аспекттен алганда, Султан Раевдин көркөм дискурсу окурманга күчтүү эмоционалдык жана когнитивдик таасир этүүгө багытталган. Автордук интенция — окурмандын ички дүйнөсүн сезим аркылуу силкинтп, моралдык катарсис (тазаруу) абалына алып келүү. Бул максат баланын трагедиялуу өлүмүнөн кийинки коомдун кайдыгерлигин, өгөй атанын жиркеничтүү сөздөрүн тилдик каражаттар менен деталдуу сүрөттөө аркылуу ишке ашат. Натыйжада, окурмандын аң-сезиминде нааразылык жана бейкүнөө балага карата терең аяныч сезими түрүндөгү прагматикалык эффект жаралат. Жазуучу "Канткенде адам уулу адам болот?" деген улуу гуманисттик суроону өзүнүн тилдик жана маданий реалдуулугунда коомдун алдына кабыргасынан коёт.

Султан Раевдин “Күн кармаган бала” повестин лингвокультуроологиялык жана прагматикалык аспектте изилдөө төмөнкүдөй илимий корутундуга алып келди: чыгарма — тилдик бирдиктер аркылуу улуттук дүйнөтаанымды чагылдыруунун мыкты үлгүсү; андагы кыргыз тилинин түштүк диалектилик лексикасы (*мазар, адамтөөш, ылаажы, наал*) жөн гана этнографиялык детал эмес, терең маданий-семантикалык кызмат аткарган, улуттук лингвистикалык иденттүүлүктү жана маданий мурасты сактап келген негизги лингвокультуремалар болуп саналат.

Пайдаланылган адабияттар:

1. Раев С. Ханышанын көз жашы: Повесттер жана аңгемелер. – Бишкек: Турар, 2008. – 280 б.
2. Маслова В. А. Лингвокультуроология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
3. Султанбаева Ж. К. Көркөм тексттин лингвопоэтикалык жана прагматикалык өзгөчөлүктөрү. – Ош, 2015. – 164 б.
4. Раев С. От мыслей я не устаю // МСН. – 2005. – 7 октября.